

TECHNICAL SCIENCES

THE USE OF ENZYME AND BUCKWHEAT FLOUR IN SEMI-SMOKED SAUSAGES

Aliya Yessengaziyeva,

*Master of Engineering and Technology
Almaty Technological University*

Yassin Uzakov,

*Doctor of Technical Sciences, Professor
Almaty Technological University*

Leila Kaimbayeva

*Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
Kazakh National Agrarian Research University*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТА И ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ В ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Алия Есенгазиева

*Магистр техники и технологии
Алматинский технологический университет*

Ясин Узаков

*Доктор технических наук, профессор
Алматинский технологический университет*

Лейла Каймбаева

*Доктор технических наук, ассоциированный профессор
Казахский национальный аграрный исследовательский университет*

Abstract

Due to a shortage of qualitative raw materials and their high prime cost the development of technology for meat products, in particular, semi-smoked sausage products with the use of enzymes and grain crops, is of current interest. This is justified by the fact that enzymes allow to accelerate considerably the technological processes, and also increase the yield of finished goods, improve their quality and save raw materials. And cereals, in this case buckwheat flour, being a source of dietary fibres and a number of vitamins, increase the digestibility of the meat product. Therefore, the use of enzymes and cereal crops can improve the technological processes of meat production.

The object of the study is the production of semi-smoked sausage products from second-grade beef. The subject of the research is the relationship between the dosage of proteolytic enzyme and vegetable additive and the moisture-binding ability of model minced meat.

To improve the quality indicators of semi-smoked sausage products, it was decided to use beef of the II category of fatness. As a vegetative component in the recipes for semi-smoked sausage products it was proposed to use buckwheat flour.

Аннотация

В связи с дефицитом качественного сырья и его высокой себестоимости, разработка технологии мясных продуктов, в частности полукопченых колбасных изделий с применением ферментов и зерновых культур, являются актуальными. Так как это обосновывается тем, что ферменты позволяют значительно ускорять технологические процессы, а также увеличивают выход готовой продукции, повышают ее качество и экономят сырье. А зерновые культуры, в данном случае гречневая мука, являясь источником пищевых волокон и ряда витаминов, повышают усвояемость мясного продукта. Поэтому применение ферментов и зерновых культур позволяет совершенствовать технологические процессы производства мясной продукции.

Объектом исследования является производство полукопченой колбасной изделий из говядины второго сорта. Предметом исследования является взаимосвязь дозировки протеолитического фермента и растительной добавки и влагосвязывающей способности модельных фаршей.

Для улучшения качественных показателей полукопченного колбасного изделия, решено использовать мясо говядины второго сорта. В качестве растительного компонента в рецептуре полукопченного колбасного изделия предложено использовать гречневую муку.

Keywords: semi-smoked sausage, second beef, buckwheat flour, proteolytic enzyme.

Ключевые слова: полукопченая колбаса, говядина второго сорта, гречневая мука, протеолитический фермент.

Значительный прогресс в практической деятельности человека достигнут благодаря возникновению и развитию биотехнологий. Они глубоко проникли и в пищевое производство.

Обширные знания механизмов биологических процессов в сырье и в продуктах при хранении и переработке ресурсов позволили разработать продукты высокой биологической ценности. Кроме того, на основе рационального комбинирования пищевых систем удалось создать экологически безвредные малоотходные технологии, получить значительные экономические результаты с применением живых клеток и ферментов.

Протеолитические ферменты представляют собой многофункциональный класс ферментов с физиологическими функциями. Они варьируются от общего переваривания белка до более специфических регулируемых процессов. В частности, среди таких процессов: активация зимогенов, свертывание крови и активация комплемента, процесс воспаления и высвобождение физиологических пептидов из белков-предшественников. Они часто используются в пищевой промышленности [1].

Животные ткани – источник значительного числа разнообразных по структуре и функциям белков. Поэтому при переработке сырья животного происхождения наиболее интересны ферментные препараты протеолитического действия.

Ферментные препараты в производстве мясных продуктов применяются для сокращения сроков созревания и посола, улучшение функционально-технологических свойств сырья путем воздействия на мышечные волокна. Они применяются также для консистенции, снижения жесткости, повышения переваримости ферментами желудочно-кишечного тракта и сортности сырья при воздействии на соединительнотканые белки [2].

Введенные в состав колбасных изделий растительные белки в сочетании с животными создают активные в биологическом отношении аминокислотные комплексы, обеспечивающие физиологическую полноценность и высокую усвояемость аминокислот в процессе внутриклеточного синтеза.

Таким образом, колбасные изделия должны вырабатываться с заданным химическим составом по содержанию белка, жира влаги и других веществ путем подбора сырья и оптимальной технологии производства. Совершенствование интенсивности технологических процессов производства мясной продукции, разработка реструктурированных мясных продуктов является инновационным направлением в пищевой промышленности.

Полукопченые колбасы – один из самых популярных у покупателей видов колбасных изделий. Мясоперерабатывающие предприятия СНГ выпускают их в большом объеме и в достаточно широком ассортименте. Из-за резкого роста цен на мясное сырье, повлекшего за собой увеличение себестоимости полукопченых колбас, их реализация значительно снизилась.

В Республике Казахстан производство и потребление мяса и мясных продуктов связано с этни-

ческими особенностями питания жителей. Увеличение потребительского спроса на мясо и мясную продукцию, слабая инвестиционная активность и высокие показатели зависимости аграрного рынка от импорта определяют потребность развития мясной отрасли [3,4].

Таким образом, актуальной проблемой остается развитие мясной индустрии на основе совершенствования законодательной сферы по поддержке животноводческой отрасли и отечественных предпринимателей.

Мясоперерабатывающие предприятия страны стоят перед острой проблемой снижения себестоимости полукопченых колбас, чтобы сделать их максимально доступными для всех слоев населения. Одним из путей решения этой проблемы является использование при производстве полукопченых колбас более дешевого мясного сырья, а также различных видов белков растительного и животного происхождения, пищевых и вкусоароматических добавок.

В связи с этим возникла необходимость в разработке новых рецептур и технологий. Чтобы они позволяли производить полукопченые колбасы с относительно низкой себестоимостью из недорогого блочного мясного сырья. В частности, мяса с повышенным содержанием соединительной и жировой ткани, а также белков растительного и животного происхождения.

Гречневая мука – это уникальный продукт с сочетанием исключительных вкусовых свойств и полезных качеств. Гречневая мука отличается от пшеничной. В своем составе гречневая мука содержит гораздо больше необходимых для человеческого организма витаминов и минералов. Кроме того, гречневая мука совершенно не содержит глютена и является уникальным источником растительного белка.

Здесь нельзя недооценивать и питательные свойства гречневой муки. Она содержит большое количество углеводов. В ее составе присутствуют почти все витамины. Среди которых можно особо выделить витамины группы В и витамин Е. В ней есть все необходимые организму аминокислоты, пищевые волокна и природные антиоксиданты. Кроме всего, гречневая мука богата минералами, такими как магний, цинк, железо, калий, рутин [5]. В колбасных изделиях использовались соя, пшеничная мука, но гречневая мука не смотря на полезность не использовалась.

Также гречневая мука полезна для людей с аутоиммунными заболеваниями, связанными с непереносимостью глютена. Рассмотрена возможность замены глютенсодержащих продуктов на муку из различных видов круп, даны рекомендации по использованию их в различных пищевых системах [6]. Для экономии мясного сырья гречневая мука является хорошим источником белка и поможет улучшить влагосвязывающую способность фарша, при этом не содержит глютен.

Ферментные препараты позволяют значительно ускорять технологические процессы, увели-

чивать выход готовой продукции, повышать её качество, экономить ценное сельскохозяйственное сырьё, снижать себестоимость продукции, улучшать условия труда на производстве. В технологии пищевых продуктов применяются ферментные препараты с амилолитической, протеолитической, липолитической и оксидазной активностью [7]. В данном случае протеолитический фермент придаст нежность грубой структуре жилованной говядины 2 категории упитанности. В данном случае речь идет о ферменте Протепсин. Это энзимный препарат животного происхождения, содержащий комплекс кислых протеиназ. Представляет собой порошок светло-серого цвета. Ферментный препарат характеризуется протеолитической активностью 50, 100, 150 ед/г, рН – и температурный оптимум действия в диапазоне рН=5–6,5 и t=20–45 °С. Полная инактивация ферментного комплекса отмечается при 70 °С в течение 15 минут.

С такими свойствами фермент Протепсин хорошо зарекомендовал себя в сочетании с гречневой муки в технологиях производства полукопченых колбас. Использование их в технологии производства мясных изделий позволяет интенсифицировать технологический процесс и вовлечь в процесс нетрадиционное, более низкосортное сырьё. Соответственно способствует созданию малоотходных технологий, позволяет интенсифицировать технологические процессы, улучшить качество полуфабрикатов и готовой продукции.

Список источников

1. Антипова Л.В., Горбунков М.В. Протепсин - новый ферментный препарат отечественного производства для обработки мясного и молочного сырья // В сборнике: «Перспективные ферментные препараты и биотехнологические процессы в технологиях продуктов питания и кормов». ВНИИПБТ; Под редакцией В.А. Полякова, Л.В. Римаревой. - 2016. - С. 7-12.

2. Антипова Л.В., Турчанинова М.С. Источники для производства мясных продуктов здорового питания // В сборнике: «Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение. Сборник научных статей и докладов V Международной научно-практической конференции». Воронежский государственный университет инженерных технологий. - 2018. - С. 38-42.

3. Сапарова Г.К., Касенова А.Ж., Насырова А.М., Сулейманов Р.Э. Современное состояние мясной промышленности в условиях технологического развития аграрного сектора Казахстана // Наука Красноярья. – 2021. -№ 1. – С. 82-85.

4. Uzakov, Y.M., Kaldarbekova, M.A., Kuznetsova, O.N. Improved technology for new-generation Kazakh national meat products Foods and Raw Materials, 2020, 8(1), 83

5. Акимов М.М., Еренгалиев А.Е., Муратбаев А.М. Польза гречневой муки // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Василия Матвеевича Горбатова. - 2016. - № 1. - С. 23-24.

6. Аникина В.А. Использование гречневой муки для производства функционального пищевого продукта // В сборнике: «Образование и наука». Материалы национальной научно-практической конференции. Сборник научных трудов. - Улан-Удэ, 2021. - С. 5-9.

7. Антипова Л.В., Сетькова А.Ю. Биотехнологический потенциал вислоноса в получении продуктов питания функционального назначения // В сборнике: «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений. Сборник научных статей и докладов X Международной научно-технической конференции». Воронежский государственный университет инженерных технологий. - 2022. - С. 325-329.